

YO'L-TRANSPORT HODISALARINING OLDINI OLISHDA HAR BIR FUQARO
MAS'UL

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502630>

Elbek Yo'ldoshev

IV Akademiyasi kunduzgi ta'lim

*"Davlat yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash faoliyati" mutaxassisligi
bo'yicha 2- kurs kursanti*

Аннотация: *Эта научная статья озаглавлена "Каждый гражданин несет ответственность за предотвращение дорожно-транспортных происшествий!" Статья посвящена предупреждению нарушений ПДД. Иногда водители, иногда пешеходы, попадают в дорожно-транспортные происшествия в результате халатности или несоблюдения действующих правил. Если каждый из нас будет очень бдительным и внимательным, мы предотвратим различные аварии, которые могут с нами случиться. В статье каждый гражданин несет ответственность за предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Идея была выдвинута.*

Annotation: *This scientific article is entitled "Every Citizen Has Responsibility To Prevent Road Traffic Accidents!" The article is devoted to the prevention of traffic violations. Sometimes drivers, sometimes pedestrians, are involved in traffic accidents as a result of negligence or non-compliance with applicable regulations. If each of us is very vigilant and attentive, we will prevent various accidents that may happen to us. In the article, every citizen is responsible for the prevention of road accidents. The idea was put forward.*

Ключевые слова: *Путь, пассажир, водитель, дорожные знаки, пешеходный переход, Правила дорожного движения, бдительность, скопление, дорожные аварии, машина, дорожные знаки, инспектор дорожно-патрульной службы.*

Key words: *Way, passenger, driver, road signs, pedestrian crossing, traffic laws, vigilance, congestion, road accidents, car, road signs, traffic police inspector.*

Yo'l – hamisha tasodiflarga boy. Yo'llarda xavf-xatar bo'lishi esa ehtimoldan xoli emas. Undan asranish esa avvalo o'z qo'limizda. Har birimiz o'ta hushyor va e'tiborli bo'lsak, biz bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil ko'ngilsizliklarning oldini olgan bo'lamiz.

Aqlimizni tanibmizki, yo'l harakati qoidalari bilan yuzma-yuz kelamiz. Biror bir yumush bilan yo'lga chiqdikmi, demak o'z-o'zidan biz harakat ishtirokchisiga aylanamiz. Ommaviy axborot vositalari orqali aholiga yo'l harakati qoidalarini tushuntirish maqsadida ko'rsatuvlar va roliklar efirga uzatiladi. Maktablarda

o'quvchilarga mazkur qoidalardan batafsil dars o'tiladi. Ammo, yo'l harakati qoidalariga amal qilish borasida berilayotgan ko'rsatma va maslahatlarga har doim ham rioya etilmaydi. Ba'zan, haydovchilar, gohida piyodalarning e'tiborsizligi, mavjud tartib-qoidalarga rioya qilmasligi oqibatida baxtsiz yo'l-transport hodisalari yuz beradi.

Haydovchi transport vositasi boshqaruviga o'tirdimi, nafaqat o'zi, balki atrofdagilar hayoti uchun ham mas'ulligini his etishi lozim. Ayrim haydovchilarning o'ta beparvoligi, qoidalarni pisand qilmasligi yoki transport vositasini spirtli ichimlik ichgan holda boshqarishi turli fojealarni keltirib chiqarishi hech kimga sir emas.

Ko'pchilik piyodalar katta tezlikda kelayotgan avtomashina ularga yo'l berishi kerak, degan xayol bilan harakatni davom ettirishga odatlanishgan. Lekin, o'sha avtomashina boshqaruvida bo'lgan shaxs ham toliqishi, chalg'ishi mumkinligini ba'zan yoddan chiqarib qo'yamiz. Natijada, qayd etiladigan holat har ikki tomon uchun ham ayanchli yakun topishi mumkin.

Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 24 dekabrda 370-son qarori bilan tasdiqlangan "Yo'l harakati qoidalarini"ning 19-bandiga ko'ra, Harakat tartibga solinmaydigan piyodalar o'tish joylarida, piyodalar yaqinlashib kelayotgan transport vositalarigacha bo'lgan masofani va ularning tezligini chamalab ko'rib, o'tish o'zlari uchun xavfsiz ekanligiga ishonch hosil qilganlaridan so'ng yo'lning qatnov qismiga chiqishlariga ruxsat etiladi.

Shuningdek, ular yo'lning qatnov qismini piyodalar o'tish joylaridan tashqarida kesib o'tishda transport vositalarining harakatlanishiga xalaqit bermasliklari, yaqinlashib kelayotgan transport vositalarining yo'qligiga ishonch hosil qilmasdan turib, ko'rinishni cheklovchi, to'xtab turgan transport vositasi yoki boshqa biror to'siq panasidan chiqmasliklari kerak.

Aksariyat hollarda fuqarolar piyodalar uchun ajratilgan yo'lakchalardan emas, balki, yo'lning istalgan nuqtasidan kesib o'tishlari, telefon yoki quloqchinlarga chalg'ishlari oqibatida atrofdan kelayotgan xavfni payqashmaydi. Ko'p polosali yo'llardan mutlaqo befarq, orqa-oldiga qaramay o'tib ketish holatlari kuzatiladi. Ko'chaning avtomobillar yurishiga mo'ljallangan qatnov qismidan, xotirjam kesib o'tayotgan yo'lovchilar talaygina. Oqibatini bilgan holda qilingan xatti-harakatlar esa kutilmagan holatga ro'baro' qilishi mumkin. Aynan yo'l harakati hodisalari, piyoda masalasi, harakat xavfsizligiga amal qilish borasidagi mavzular bot-bot takrorlanadi. Tanqidiy fikrlar, salbiy mulohazalar ham ko'p. Garchi, ularning oldini olish yuzasidan aniq chora-tadbirlar ko'rilayotgan bo'lsada, vaziyat yaxshi tomonga qarab o'zgarishi juda sekin kechmoqda. Yo'llarda harakatlanayotgan xoh haydovchi, xoh piyoda bo'lsin doim hushyor bo'lsa, qoidalarga amal qilsa, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan bir muncha baxtsiz hodisalarning oldi olingan bo'lar edi.

Uyqu — yo'lda haydovchilar duch kelishi mumkin bo'lgan eng katta xavf-xatarlardan biri. Avtomashina boshqarib ketayotgan haydovchining charchoq va

mizg'ib olish xohishi – kutilmagan hodisa emas. Ayniqsa, bu uzoq safarga otlanganlarga taalluqli. Biroq, haydovchilarning ko'pchiligi bunga u qadar ham jiddiy qaramaydi. Ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra, oxiri o'lim bilan yakunlangan yo'l-transport hodisalarining taxminan 25 foizi aynan mashina boshqarayotgan haydovchining uxlab qolishi tufayli kelib chiqqan.

O'zbekiston Respublikasi IIV YHXBB axborot xizmati ma'lumotiga tayanib, Kun.uz nashri xabar berishicha, 2020 yilning 27 avgust kuni soat 02:30larda Toshkent shahar Mirobod tumani, KHAY ko'chasida joylashgan "Temir yo'l" muzeyi qarshisida yo'l-transport hodisasi sodir bo'ladi. Hodisaning asosiy sababi esa "matiz" rusumli avtomashina haydovchisi tezlikni me'yoridan oshirgan holda harakatlanayotib, charchoq sabab boshqaruv vaqtida uxlab qoladi va yo'lning qarama-qarshi yo'nalishiga chiqib, beton simyog'ochga uriladi.

Natijada, "Matiz" avtomobili haydovchisi, 25 yoshli A.A. og'ir tan jarohatlari olib voqea joyida vafot etgan. Ushbu avtomobil yo'lovchisi, 32 yoshli M.T. tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur YTH yuzasidan Mirobod tumani IIO FMB huzuridagi TB tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda", - deyiladi xabarda .

Erta tongdan ishga, o'qishga otlangan kishi borki, yo'l bilan to'qnash keladi. Poytaxt ko'chalarida harakatlanuvchi avtobus haydovchilari ko'proq yo'lovchi olish va tushumni ko'paytirish uchun bir-birlari bilan poyga o'ynashadi. Buning oqibatida yo'llarda transport oqimi ko'payishi va tirbandliklar vujudga keladi. Haydovchilarning bunday "bellashuvlar"i insonlarning sog'lig'i va hayotiga jiddiy xavf solishi mumkin.

Piyoda masalasi, ular tomonidan sodir etilayotgan qoidabuzarliklar, piyodalar ishtirokidagi yo'l-transport hodisalari eng muammoli holatlardan biri bo'lib qolmoqda. Kunda, kun ora bunday hodisalar respublikamizning barcha hududlarida, shu jumladan Toshkent shahrida ham kuzatiladi. Yo'lning qatnov qismidan kesib o'tish vaqtida piyodalar telefonga chalg'imasliklari, quloqchin(naushnik)lardan foydalanmasliklari hamisha takrorlangan. Katta yo'lni kesib o'tish vaqtida, musiqa tinglab o'tish nechog'lik to'g'ri? Bugun deyarli ko'pchilik yo'lovchilar ikkala quloqlariga ham quloqchin(naushnik)larni taqib olib, harakatlanishayotganliklari tez-tez ko'zga tashlanmoqda.

IIV YHXBB Axborot xizmati bergan ma'lumotiga ko'ra, 2020 yilning 21-may kuni soat 19:05 larda Samarqand shahar, Q.Rumiy ko'chasi, 6-uy qarshisida haydovchi 1971-yilda tug'ilgan A.V. "Kaptiva" rusumli transport vositasi tezligini me'yoridan oshirgan holda boshqarib kelayotib, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida qulog'iga quloqchin taqqan holatda velosiped boshqarib o'tayotgan, 1985-yilda tug'ilgan N.Ya. ni urib yuborib, YTH sodir etadi. Natijada velosipedchi 35 yoshli N.Ya. olgan tan jaroxatlari oqibatida YTH joyida vafot etgan. Mazkur YTH yuzasidan Samarqand shahar IIO va FMB TB tomonidan surishtiruv ishlari e'lon qilingani qo'shimcha qilinadi, xabarda .

Yo'ldagi barcha muammolarning asosiy sababi beparvolik. Yo'l xushyorlikni talab etadi. Shunday ekan, siz-u biz xavfsizlik qoidalariga amal qilishning naqadar muhimligini yodda saqlaylik! Sog'liq har bir insonning o'zigagina zarur. Arzimas buyumlarga chalg'ib, afsus chekmaylik. Ehtimol siz avtomobilda harakatlanadigan haydovchidirsiz, balki, piyoda. Qaysi harakat ishtirokchisi bo'lmang, o'zingizda va yon-atrofigizdagilarga huquqiy madaniyat, qonunga hurmat fazilatlarini shakllantirsangiz, kelib chiqishi mumkin bo'lgan bir qancha hodisalar sodir etilmaydi.

Keyingi paytlarda yurtimizda avtomobillar soni sezilarli darajada ko'paygan. Bu esa Toshkent yo'llarida tirbandliklarni keltirib chiqarmoqda. Tirbandliklar aholini qiynab, soatlab behuda vaqt sarflashga, asabbuzarliklarga, yo'l harakati qoidalari buzilishlariga sabab bo'layapti. Masalaga oddiy yo'lovchi sifatida yondashib, tahlil qilib ko'raylik.

Poytaxtimizning Sergeli tumanida Yangi Sergeli ko'chasining O'zgarish temiryo'l ko'prigi ostidagi qismi va mashina bozori oldida tirbandliklar yuzaga kelmoqda. Tirbandlikning asosiy sabablaridan biri, tumanda shaxsiy avtomobillar sonining ko'pligi bo'lsa, yana biri tumanga kirish va chiqish uchun asosiy yo'l bitta.

Ertalab va kechki paytda avtomashinalar serqatnov bo'lib, yo'lda uzoq vaqtli tirbandliklar kuzatiladi. Agarda, yo'lda biron bir avtomashina yoki yuk tashish mashinasi ishdan chiqqudek bo'lsa, tirbandlik vaqti yanada cho'ziladi. Balki, asosiy yo'l kengaytirilib, Sergeli tumaniga kirish va chiqish yo'llari ko'paytirilsa, "probka"larni hosil qilayotgan bu tirbandliklar zora, bartaraf etilgan bo'larmidi?...

Tumanda bundan bir necha yillar muqaddam, "Sergeli mashina bozori"da savdo kunlarigina (shanba va yakshanba) tirbandliklar kuzatilgan. Endilikda bu holat, tuman aholisi uchun odatiy holga aylanib bormoqda. Ayrim internet nashrlari tumandagi tirbandliklarga munosabat bildirar ekan, mahalliy haydovchilarda "haydovchilik madaniyatining yetishmasligi"ini sabab qilib ko'rsatib o'tishadi.

Ba'zan haydovchilar DYHXX xodimining yo'qligidan foydalanib, ataylab belgilangan tezlikni oshirib, yo'l belgilari va chiziqlari talabini mensimasliklari, svetafor chiroqlari ishorasiga itoat qilmasligi, quvib o'tish qoidalarini buzish kabi holatlarini sodir etishi, bu - ularda etikaning yetarli darajada emasligidan dalolat beradi. O'zini hurmat qilgan haydovchi yo'ldagilarni hurmat qiladi. Qo'pol bo'lmaydi, o'zidan oldinda harakatlanayotgan avtomobil to'xtasa, signal bosishga shoshilmaydi.

So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari va avtotransport haydovchilari o'rtasidagi nizolar va tushunmovchiliklar tasvirlangan videolavhalar aholi orasida ommalashgan. Deyarli kun ora "yangi bir tomosha"ning guvohi bo'lamiz. Haydovchilarda YPX xodimlariga nisbatan salbiy qarash shakllanib qolgan. O'z navbatida, YPX xodimlarida ham haydovchilar bilan murosasizlikka borish holatlari uchrab turibdi.

2020-yilning 18-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqda "Termiz shahrida GAI xodimi nima uchun haydovchiga yalinmoqda?" sarlavhasi ostida tarqalgan video lavha

yuzasidan YHXBB rasmiy sahifasida Surxondaryo viloyati IIB tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotganligi haqidagi munosabat joylangan edi, - deya xabar beradi, Xalq so'zi nashri.

O'tkazilgan xizmat tekshiruvida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrda 975-son qarori bilan tasdiqlangan "Yo'l-patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risida"gi Nizomi hamda IIVning me'yoriy buyrug'i talablarini buzganligi uchun Surxondaryo viloyati IIB YHXB xodimi B.Izbasarov egallab turgan lavozimidan ozod etilishi bo'yicha xulosa qabul qilindi, - deyiladi xabarda .

Fuqaro va Toshkent shahar IIBB YHXB yo'l-patrul xizmati inspektorlari orasida yuzaga kelgan yana bir kelishmovchilik videosi tarqaldi. Toshkent shahar IIBB ushbu holat bo'yicha quyidagilarni ma'lum qildi", - deb yozadi Xalq so'zi nashri.

"2021-yil 26-yanvar kuni soat 23.30da YPX inspektori serjant J. To'raboyev Yashnobod tumanidagi Mirzo-Ulug'bek va Sultonali Mashhadiy ko'chalari kesishmasida xizmat olib borishi davomida jezl va hushtak bilan "Captiva" rusumli avtomobil (davlat raqami 10 B 878 OA) haydovchisiga to'xtash haqida ishora bergan. Ammo haydovchi ichki ishlar xodimining qonuniy talabini mensimasdan harakatni davom ettirgan.

Avtomobil tez orada Mirzo Ulug'bek va Mahtumquli ko'chalari kesishmasida to'xtatildi. Avtomobilni boshqarib borgan 36 yoshli Toshkent viloyatilik Qobul D. inspektorga transport vositasini boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarni taqdim qila olmagan. Yo'lovchi sifatida avtomobilda transport vositasi egasi - 42 yoshli Toshkent viloyatilik Feruza B. ham bor edi. Haydovchi va yo'lovchi YHXB YPX inspektorlari bilan janjal boshlab, o'z xizmat faoliyati va egallab turgan lavozimlaridan kelib chiqqan holda ularga nisbatan qonuniy chora ko'rmaslikni talab qilishgan.

Muloqot davomida yo'l-patrul xizmati haydovchi spirtli ichimlik ta'siri ostida ekanligidan shubhalanib, uni ekspertizaga borishni taklif qilgan. Haydovchi avval bosh tortib, keyin tekshiruvdan o'tishga rozi bo'ldi. Alkotestor haydovchi tomonidan chiqarilgan nafasda 0,660 mg/l alkogol konsentratsiyasi borligini aniqladi.

Qobul D.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi birinchi qismi ("Transport vositalarini mast holda boshqarish") bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi . Feruza B.ga nisbatan esa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 131-moddasi uchinchi qismi ("Alkogolli ichimlikdan, giyohvand modda ta'siridan yoki o'zgacha tarzda mast shaxsga transport vositasini boshqarishni topshirish") bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi "- deyiladi Toshkent shahar IIBB ma'lumotlariga tayanib, Xalq so'zi nashri.

Shunga o'xshash holatlardan yana biriga to'xtaladigan bo'lsak, joriy yilning 1-fevral kuni ijtimoiy tarmoqda "Buxoroda "Tiko" haydovchisi YPX xodimini avtomobil

kapotida sudrab ketdi” sarlavhasi ostidagi video lavha aholi orasida ommalashdi. Buxoro viloyati IIB Axborot xizmatining xabariga ko’ra, video lavhada aks etgan holat Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan o’rganildi”- degan Xalq so’zi nashri.

Qayd etilishicha, 2021-yil 29-yanvar kuni soat 15:30larda, Buxoro viloyati IIB YHXB boshlig’i tomonidan tasdiqlangan “Alohida yo’l-patrul xizmati otryadi 3-safarbarlik guruhi YPX naryadlarini xizmatga joylashtirish qaydnomasi”ga asosan, Buxoro viloyati IIB Yo’l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo’l-patrul xizmati otryadi uchinchi safarbar guruh yo’l-patrul xizmati katta inspektori kichik serjant Sh.R. Vobkent tumani hududida yo’l harakati xavfsizligini ta’minlash maqsadida xizmatga jalb qilingan.

Xizmatni olib borish jarayonida Vobkent tumani O’ba Kulolon mahallasi, Kulolchi ko’chasida fuqaro M.S. tanishi N.A. ga tegishli bo’lgan “Tiko” rusumli avtomashinada svetoforning qizil chirog’iga to’xtamasdan harakatlanib kelganligi sababli, YPX inspektori yo’lning qatnov qismiga chiqib haydovchiga to’xtash ishorasini ko’rsatganida, fuqaro M.S. YPX inspektori turgan yo’nalishda boshqarishni davom ettirib, sodir etgan huquqbuzarligi uchun javobgarlikdan qutilib qolish maqsadida avtomashinani to’xtatmasdan xodimga juda yaqin masofaga qadar boshqarib borishi oqibatida xodim yo’l chekkasiga qochishga ulgurmasdan, avtomashina kapoti ustiga chiqib qolgan. Shunday bo’lsa-da haydovchi M.S. avtomashina bilan harakatlanishda davom etib, taxminan 50-60 metr masofada inspektorni transport vositasi kapoti ustida olib yurib to’xtagan.

“Shundan so’ng, YPX inspektori haydovchiga nisbatan ma’muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirgan.

Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv hamda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o’tkazilishi ma’lum qilingan.

Yuqoridagi holatda biror kishiga tan jarohati yetmagan”, — deyiladi xabar so’nggida. Bu kabi holatlarni misol sifatida keltirishdan maqsad, YPX inspektorlarini yoki haydovchilarni qoralash emas. Shu va shunga o’xshash voqealar yana takror sodir etilishining oldini olish. Ba’zilar uchun tushunarsiz bo’lib ko’ringan ko’cha belgilari, aslida xavfsizligimiz omilidir. Qonunchilikda, yo’l-patrul xizmati (YPX) xodimlarining o’z xizmat vazifalarini bajarishdagi qator majburiyatlari belgilab berilgan. Jumladan, YPX xodimi o’z xizmat vazifalarini bajarishda quyidagilarga majbur:

- yo’l harakati qatnashchisini to’xtatgandan keyin uning oldiga borish, o’zini tanishtirish, lavozimi, unvoni, familyasi haqida ma’lumot berish, uning talabiga ko’ra ko’krak nishon belgisini ma’lum qilish va xizmat guvohnomasini ochiq holda ko’rsatish;

- har qanday vaziyatda ham yo'l harakati qatnashchilari bilan vazmin, xushmuomala, odobli va e'tiborli bo'lish, ularga hurmat bilan hamda "Siz" deb murojaat qilish, yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlarda muomala madaniyati va qonuniylikka rioya qilish.

Shu bilan birga haydovchilarda ham xuddi shunday ular amal qilishi kerak bo'lgan majburiyatlar mavjud. Shunday ekan, barchamiz avvalo insoniylik nuqtai nazaridan kelib chiqib, biz bilan muomala qilayotgan insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishimiz zarur. Zero, so'zlashish madaniyati kishining xulq-atvori, u aslida qanday inson ekanligini yaqqol namoyon etuvchi jihatlardan biridir. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, "yo'l qoidasi – umr foydasi" degan naql cheksiz bo'lgan bu mavzuga yakun yasaydi. Demoqchi bo'lganlarimiz, deganlarimiz ham shu birgina naql atrofidagi fikrlar jamlanmasi. Maqsad ham bitta. U ham bo'lsa - inson hayotini xavf-xatardan saqlash. Yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya etish har birimizning tinch-osuda, xotirjam va sog'u salomat hayot kechirishimiz kafolatidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida"gi qarori. Toshkent, 24.12.2015 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yo'l-patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risida"gi Nizomi. Toshkent, 01.12.2018 y.
3. Karimov A.Q, Rizayev Sh.Sh "Avtomobilni boshqarish va harakatlanishda yo'l harakati xavfsizligi asoslari" o'quv qo'llanma
4. Kamalov J.D. "Avtomobilni boshqarishda haydovchining madaniyati va etikasi" info@akademiyafvv.uz
5. Qulmuhamedov R.J, Nazarov M.K, Hikmatov S.R, Shoislomov A.Sh. "Yo'l harakati qoidalari va xavfsizligi" o'quv qo'llanma, G'afur G'ulom. 2013 y.